

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontseptsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

MAKTAB O'QUVCHILARIDA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI (BRM-12 VA 15)NI SHAKLLANTIRISH ZARURATI

<https://zenodo.org/records/15776618>

Toyirova Maxmuda Mamatovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti

Annotatsiya. *Maqolada barqaror rivojlanish konsepsiyasi va barqaror rivojlanish maqsadlarining ahamiyati ko'rsatilib, dunyo olimlarining barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda ta'limning ahamiyatini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlari tahlil qilingan. Shuningdek, maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirishning zarurati tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *barqaror rivojlanish, barqaror rivojlanish maqsadlari, mas'uliyatli iste'mol, bioxilma-xillik, chiqindilarni bartaraf qilish, ekotizimlar, barqaror rivojlanish ta'limi.*

Аннотация: *В статье раскрыта концепция устойчивого развития и значение целей устойчивого развития, проанализированы исследования ученых мира, направленные на изучение роли образования в достижении целей устойчивого развития. Также рассмотрена необходимость формирования у школьников целей устойчивого развития (ЦУР-12 и ЦУР-15).*

Ключевые слова: *устойчивое развитие, цели устойчивого развития, ответственное потребление, биоразнообразие, утилизация отходов, экосистемы, образование в области устойчивого развития.*

Abstract. *The article highlights the importance of the concept of sustainable development and sustainable development goals, analyzes research conducted by scientists around the world aimed at studying the importance of education in achieving sustainable development goals. It also analyzes the need to develop sustainable development goals (SDGs 12 and 15) among schoolchildren.*

Key words: *sustainable development, sustainable development goals, responsible consumption, biodiversity, waste management, ecosystems, education for sustainable development.*

Hozirgi vaqtda butun dunyoda tabiat va inson hayotining ekologik xavf ostida qolish jarayoni jadallashib bormoqda. Atrof-muhit bilan jamiyat orasidagi aloqalar muvozanatining buzilishi tabiiy holatga ziyon yetkazmoqda. Tabiatning barqarorligi, turg'uniligi va o'ziga xos qonuniyatlarini insoniyat tomonidan buzilishining asosiy sabablaridan biri kishilarda atrof-muhit muhofazasi haqidagi bilimlarning yetishmasligi va tabiatning kelajakdagi ekologik holatini ko'ra olmasliklaridir. Ushbu muammoni hal qilish yuzasidan Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT) tomonidan 2015-yil 27-sentabrda "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish (BR) dasturi" qabul qilindi va 17 ta barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) belgilab olindi [1]. Dasturning 12-maqsadi aynan "ma'suliyatli iste'mol va ishlab chiqarish"ga, 15-maqsadi esa "...ekotizimlarni muhofaza qilish va tiklash, bioxilma-xillikni asrash, cho'llanishga qarshi kurashish, ekologik vaziyatni yaxshilash"ga oid vazifalar yechimiga qaratilgan.

Respublikamizning xalqaro talablar darajasida barqaror rivojlanishi uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5853-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi" qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan islohotlarni yanada chuqurlashtirishda davlat siyosatini tubdan takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, uning ustuvor yo'nalishlari qatorida "tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhit muhofazasini ta'minlash" masalasi belgilangan [2]. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha

chora-tadbirlar to'g'risida"gi 83-sonli qarorida barqaror rivojlanish sohasidagi maqsadlar belgilab olinib, amaliy harakatlar amalga oshirilmoqda [3].

Barqaror rivojlanish maqsadlari – bu barcha uchun yanada barqaror kelajak va eng yaxshi natijalarga erishish rejasi. Ular qashshoqlik, tengsizlik, iqlim o'zgarishlari, atrof-muhit ifloslanishi, tinchlik va adolatning buzilishi kabi biz duch keladigan global muammolar yechimini topishga yo'naltirilgan. Bunday rivojlanish yer yuzi bo'ylab insonlarning barqaror, inklyuziv va yorqin kelajak uchun o'zaro hamkorlikdagi intilishlarini ifodalaydi [4].

Barqaror rivojlanish – bu hozirgi avlod hayotiy ehtiyojlarini qondirishni kelgusi avlodlar ehtiyojlarini qondirishga zarar yetkazmasdan amalga oshiriladigan rivojlanishdir. Barqaror rivojlanish hozirgi va kelajak avlodlar manfaati uchun tabiiy resurslarni saqlash va himoya qilishga qaratilgan [5]. Barqaror rivojlanish butun insoniyatning emas, balki muayyan xalqaro tashkilotlar (global), mintaqaviy siyosiy uyushmalar (regional), davlatlar (milliy), mahalliy birliklar (lokal) miqyosda barqaror rivojlanishni maqsad qilib olgan kishilik jamiyatining xususiyat, mohiyat va tarkibiy qarashlar tizimidir [6].

Barqaror rivojlanish g'oyasi atrof-muhit muhofazasidan boshlangan bo'lib, mamlakatlarning barqaror rivojlanishi BRM asosida amalga oshiriladi. BRni amalga oshirish uchun jamiyatning har bir a'zosida BRM shakllangan bo'lishi kerak. Jumladan, maktab o'quvchilarida ham ularning yoshlik paytlaridan boshlab BRMni shakllantirib borish masalasi bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

BMT "Barqaror rivojlanish maqsadlari" doirasida mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish, quruqlikdagi ekosistemalarni asrash masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan xorijiy olimlarning ilmiy ishlari mazkur tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslarini tashkil etadi. Tadqiqotda tahliliy mushohada, qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

BMT hamda barqaror rivojlanish masalalari yuzasidan tadqiqotlar olib borgan olimlar fikrlarini umumlashtirish asosida xulosa qilish mumkinki, BRMning maqsadi va undan kelib chiqadigan asosiy vazifalar yer yuzidagi insonlar farovonligini oshirish maqsadini ko'zlovchi ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolardan tashkil topgan. BRMning asosini tashkil etuvchi bu uch element (iqtisodiy o'sish, ijtimoiy integratsiya va atrof-muhitni muhofaza qilish) bir-biri bilan o'zaro mustahkam bog'langan bo'lib, jamiyat va uning a'zolari farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega [4].

Ta'kidlash joizki, "Barqaror rivojlanish maqsadlari"da ko'zda tutilgan 17 ta maqsadning barchasi mas'uliyatli istemol va ishlab chiqarish hamda atrof-muhitni, xususan quruqlikdagi ekosistemalarni asrash masalalariga bevosita yoki bilvosita tegishli. Mazkur tadqiqotda BRMning aynan 12 va 15 maqsadlarga tegishli siyosati hamda bu sektorlarni barqaror rivojlantirish uchun maktab o'quvchilarida ushbu maqsadlarni shakllantirish masalalarini tadqiq etishga e'tibor qaratilgan.

Milliy BRMning 12-maqsadi 2030-yilga borib "2030-yilgacha kelishilgan xalqaro tamoyillarga muvofiq kimyoviy moddalar va barcha chiqindilardan ularning butun hayotiy sikli davomida ekologik jihatdan oqilona foydalanishga erishish hamda ularning odamlarga va atrof muhitga salbiy ta'sirini eng kam darajaga yetkazish uchun havoga, suvga va tuproqqa tushishini 2030-yilgacha ikki baravarga qisqartirish; 2030-yilgacha chiqindilar hosil bo'lishining oldini olish, qayta ishlash va takroriy foydalanish bo'yicha choralarni qabul qilish orqali ularning hajmini 2030-yilgacha ikki baravarga qisqartirish"ni nazarda tutadi. Shu maqsadni amalga oshirish yo'lida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 4-yanvardagi "Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta'sirini kamaytirish

bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF 5-sonli hamda 2024 yil 26-sentabrda "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida ochiqlikni ta'minlash hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-149-sonli farmonlari imzolandi [7,8]. Bu hujjatlarda aynan chiqindilar muammosini hal qilishga qaratilgan mas'uliyatli iste'mol ko'zda tutilgan bo'lib, davlatimizda bu borada olib borilayotgan ishlardan maktab o'quvchilari ham xabardor bo'lishlari va mas'uliyatli iste'mol bo'yicha o'z burchlarini ado etishlari lozim. Buning uchun esa o'quvchilarda 12-BRMni shakllantirish lozim, zero kelajakda atrof-muhitni asrashda bu maqsad amalda namoyon bo'ladi.

Ma'lumki, tabiiy muhitda chiqindilar bo'lmaydi. Daraxtdan to'kilgan barg o'rmon to'shamasini oziqlantiradi, chiriyotgan hayvonning go'shti boshqa jonzorlar uchun ozuqa, tuproqqa o'g'it bo'ladi. Odamlar bu tabiiy siklni buzib, tabiatni bo'ysundirishni iqtisodiy o'sishning zarur sharti va taraqqiyotning dalili deb hisobladilar. Bu esa mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarishni savol ostiga qo'yadi va bizni barcha aholi hayotini saqlab qolish uchun tabiat doirasida insoniyatga ajratilgan joyga qaytishga undaydi. Chiqindilar muammosini hal qilish va iqlim tahdidlarining oldini olish uchun har bir insonning, jumladan maktab o'quvchilarining xatti-harakatlarida o'zgarishlar bo'lishi kerak, ammo eng muhimi, tarkibiy va tizimli o'zgarishlar zarur. Ekologik yuklamaning 80 foizi moddiy ne'matlar ishlab chiqarish bilan bog'liq qarorlar bilan bog'liqligi sababli, iqtisodiyot tarmoqlari elektr energiyasi, suv va boshqa tabiiy resurslar iste'molini kamaytirish, shuningdek, atrof-muhitning ifloslanish darajasini pasaytirishni ta'minlash uchun ishlab chiqarish va sotish zanjirlarini modernizatsiya qilishlari zarur [9].

Milliy BRMning 15-maqsadida 2030-yilga borib "Biologik xilma-xillik va ekotizimlarni saqlash hamda ulardan oqilona foydalanish" masalasi nazarda tutilgan bo'lib, o'quvchilar bioxilma-xillik va ekotizimlarning ahamiyati, ulardan oqilona foydalanish yo'llari, kelgusi avlodni ulardan foydalanish huquqini poymol qilmaslik masalalarini chuqur anglashlari va unga rioya qilishlari uchun ularda BRM-15 ni shakllantirish lozim. Buning uchun esa, o'qitish mobaynida o'quvchilarda tabiatga muhabbat, hurmat, tejamkorlik, atrof-dagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirib borish lozim.

Ma'lumotlarga ko'ra yer sharida 1 mln. tirik organizmlar turlari yo'qolish xavfi osyida turibdi. Yer shari keying 300 yil ichida o'zining 85% suvli botqoqlarini va 2002-2019 yil ichida 16% o'rmonlarini yo'qotgan. Chiqindilar quruqlik va tuproqni qoplash orqali flora va faunaga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Kattalashib borayotgan maishiy chiqindi poligonlari atrof-dagi ekosistemani yo'q qilmoqda. Plastik xaltalar parchalanishi uchun 1000 yillar kerak bo'ladi, biroq yiliga 5 mlrd. shunday xaltalar ishlab chiqarilmoqda [9]. Bu muammolar yechilishini kutmoqda va maktab o'quvchilari kelajakda ushbu muammolarni yechishga qodir bo'lishlari uchun ularda BRM-15 shakllangan bo'lishi kerak. Buning uchun esa, darslarni BRM bilan integratsiyalab o'qitish zarur.

Keyingi yillarda dunyo miqyosida atrof-muhitning ifloslanishi va bioxilma-xillikning kamayishini keltirib chiqaruvchi omillar va ularni bartaraf etish yo'llariga oid qator ilmiy tadqiqotlar olib borilayotganini qayd etish joiz. Bu yo'llardan biri barcha BRMga erishishda ta'lim asosiy vosita ekanligini tasdiqlaydigan ilmiy tadqiqotlar hisoblanadi.

Jude A. Okoliye va b. o'z tadqiqotlarida yangi jamoaviy ish orqali suv, chiqindilar va energiyaning o'zaro bog'liqligini o'rganish mumkinligini taklif qilishadi. O'rganishlar tabiiy va texnik mutaxassislikdagi talabalarga amaldagi ijtimoiy muammolarni tushunish va muhandis yoki olim nuqtai nazaridan ularning yechimini taklif etishga yordam berishini tadqiq qilishgan.

Ular talabalarni BRM bilan tanishtirish, o'quv dasturlariga BRMni kiritishning muhimligini ta'kidlashgan [10].

M.Chau va b. rentgenologiya ta'limi BRM-3 (Sog'lik va farovonlik), BRM-4 (Sifatli ta'lim) va BRM-17 (maqsadlarga erishish uchun hamkorlik) kabi BMT ning BRMga erishishda muhim o'rin tutishini o'rganishgan. Ular adabiyotlar tahlili orqali o'quv dasturlarini ishlab chiqish, fanlalaro ta'lim va global hamkorlik orqali BRMni qo'llab-quvvatlashda rentgenologiya ta'limining rolini o'rganishgan [11].

Li-Ching Hung va Hsiang-Ju Panlar boshlang'ich maktablar uchun maktab o'quv dasturlarini ishlab chiqish modullariga barqaror rivojlanish ta'limini (BRT) integratsiyalash bo'yicha tadqiqot taqdim etishgan. Tadqiqotda mahalliy o'quv dasturidan barqaror rivojlanish ta'limi o'quv dasturiga o'tishda o'quv dasturini ishlab chiqish jarayoni va uni maktablardan biri - Yashil maktabda joriy etish muammolari ko'rib chiqilgan. Ular maktab o'quv mavzularini sinflararo bog'lash uchun asosiy tushunchalardan foydalanadi, bu esa o'quvchilarda barqaror rivojlanishni chuqurroq va yaxlit tushunishga yordam beradi. Olimlar Barqaror rivojlanish uchun ta'limni o'quv dasturiga transformatsiyalash uchun to'rtta modul ishlab chiqishdi: tizimli, o'zaro bog'liq, qiyosiy va dialektik [12].

Barqaror rivojlanish uchun ta'lim (BRT) shaxslarga kelajagimizga oid qadriyat, axloq va uzoq muddatli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ta'lim barqaror rivojlanish bilan bog'liq zarur bilim va xulq-atvorni egallashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, o'quv dasturlari o'quvchilarga BRM bilan bog'liq kompetensiyalarni egallashga yordam beradi. Ahmad Qablan va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda BRM-4 (sifatli ta'lim), 6 (toza suv va sanitariya), 8 (munosib ish va iqtisodiy o'sish) va 15 (quruqlikdagi ekotizimlarni asrash) hamda ularning uchta tegishli kompetensiyalari (bilim va tushunish, ko'nikma va tadbirlar, qadriyatlar va munosabatlar) Birlashgan Arab Amirliklarining amaldagi boshlang'ich maktab fan dasturlari (2022) va fan darsliklari (1-4-sinflar)ga qanday kiritilganini o'rganishga qaratilgan bo'lib, natijalar dasturda BRM 4 uchun ko'nikma va amaliyotga asosiy e'tibor berilgani, BRM-15 uchun bilim va tushunish, ko'nikma va amaliyotga o'rtacha darajada e'tibor qaratilganini aniqlashdi. BRM-6 va 8 esa minimal, ba'zida umuman yoritilmaganini aniqlashdi. Ular barqaror rivojlanishga erishish uchun o'quv dasturlarini takomillashtirish, muntazam yangilash va doimiy ravishda qayta ko'rib chiqishni taklif etishgan. Olimlar o'quv natijalari har bir sinfda tegishli darajada aks ettirilishini ta'minlash uchun ularni BRM bilan yaqindan moslashtirish kerakligini ta'kidlashgan [13].

Yuqorida tahlil qilingan adabiyotlar maktab o'quvchilarida BRMni shakllantirish zaruratini tasdiqlaydi. Yer yuzi tabiatining barqarorligi, turg'unligi va uning o'ziga xos qonuniyatlarini insoniyat tomonidan buzilishining asosiy sabablaridan biri kishilarning atrof-muhit muhofazasi haqidagi bilimlarining yetishmasligi hamda tabiatning kelajakdagi ekologik holatini ko'ra olmasliklaridadir. Bu muammoni bartaraf qilishda esa maktab o'quvchilarida BRMni, xususan, BRM-12 va 15 ni shakllantirib borish kerak. O'quvchilarda BRMni shakllantirish vositasi sifatida fanlarni o'qitishda o'quvchilarda BRMni shakllantirishga qaratilgan metodikalar ishlab chiqilishi kerak.

O'rta maktab o'quvchilarida mas'uliyatli iste'molni shakllantirish va quruqlik ekotizimlarini saqlash mas'uliyatini shakllantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga alohida e'tibor qaratgan holda, barqaror rivojlanish konsepsiyalarini o'quv dasturiga kiritish muhimdir. O'quvchilarda turli ekologik muammolar, ayniqsa suv, chiqindilar, energiya va bioxilma-xillik o'rtasidagi bog'liqlikni

tushunishni rivojlantirish zarur. Barqaror rivojlanish sohasidagi mintaqaviy xususiyatlar va ustuvor yo'nalishlarni ham hisobga olish muhimdir. Ta'lim samaradorligini oshirish uchun tanqidiy fikrlash va olingan bilimlarni amalda qo'llashni rag'batlantirish kerak. O'quvchilarning barqaror rivojlanish tushunchalarini tushunishlarini va bu g'oyalarni kundalik hayotda qo'llash qobiliyatlarini oshirishga imkon berish uchun ularda BRMni shakllantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Bosh Assambleya tomonidan 2015 yil 27-sentabrda qabul qilingan rezolyutsiya, Bizning dunyomizni o'zgartirish: Barqaror rivojlanish uchun 2030 kun tartibi (A/RES/70/1).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi". www.Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. 2022 yil 21-fevral, 83-son "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi VMQ.
4. Yusupov M. S. BMT barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida kambag'allikni qisqartirish va oziq ovqat xavfsizligini mustahkamlash masalalari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023. 10-son. 363-368 bet.
5. Buranova M.A. Barqaror rivojlanish. O'quv qo'llanma. – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi", 2024. – 268 b.
6. Rasulov A.B. Quyi Zarafshon tabiiy geografik okrugi barqaror rivojlanishining geoeologik indikatorlari. Avtoreferat. Samarqand, 2020.-20 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-yanvardagi "Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF 5-sonli farmoni. www.Lex.uz.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentabrda "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida ochiqlikni ta'minlash hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-149-sonli Farmoni. www.Lex.uz.
9. YUNESKO. «Trash Hack» Обучение действием в интересах устойчивого развития. Практическое руководство для учителей. 2021, -20 с.
10. Jude A. Okoliye and at.all. A team-based activity integrated with comics for introducing the Sustainable Development Goals in classrooms. Education for Chemical Engineers. Volume 51, April 2025, Pages 9-19
11. Chau M. and at.all. From classroom to global impact: How radiography education advances the sustainable development goals. Radiography, 2024. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
12. Li-Ching Hung and Hsiang-Ju Pan. Innovative Approach to ESD Integration into School-Based Curriculum Development Modules for Elementary Schools. Sustainability 2025, 17, 1427. <https://doi.org/10.3390/su17041427>.
13. Qablan A. and at all. Mapping the representation of four SDGs in international elementary science curriculum and textbooks. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2025, 21(3). <https://doi.org/10.29333/ejmste/16042>.

УДК: 340.115

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, УКАЗЫВАЮЩЕГО НА НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В НЕЮРИДИЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

<https://zenodo.org/records/15776630>

Абдурахмонов Хожиакбар Тохирбек угли,
Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в

